

JAMIYAT MA'NAVIYLIGINI MAHKAMLASHDA XOTIN-QIZLARDING O'RNI

Seitiva Zuxraxon

Docent, f.f.n., Ajiniyaz nomidagi NMPI

Annotasiya: Maqolada ayollarning jamiyat ma'naviyatini shakllantirishdagi o'rni haqida so'z boradi. XXI asr ilmiy-texnika taraqqiyoti asri bo'lib, jamiyat ilm-fanning barcha sohalaridan xabardor bo'lish imkoniyatiga ega. Ayolning asosiy maqsadi oilada tinchlik va farovonlikni saqlashdir. Qoraqalpoq ayoli hamisha erkaklar bilan birga og'irlik yukini ko'targan.

Kalit so'zlar: jamiyat, ayol, fan, taraqqiyot.

Qachon oilaviy baxtli bo'ladi qachon, ayol baxtli bo'lsa. Qachon ayol baxtli bo'ladi! Eng avvalo, uning bolalari, oilaviy a'zolari, umrlik yoldoshi sihat-salomat bo'lsa. Qachon ayol turmushtan rozi bo'ladi! qachon, oilasi tinch, ro'zg'orshiligi farovon bo'lsa, ertagagi kunnen kewli to'q bo'lsa. Hammamiz yaxshi bilamiz, turmush tashyishsiz bo'lmaydi, biroq ushbu tashyishlar kam bo'lsa, yengilirek bo'lsa, mana shunda ayol umrdan rozi bo'ladi. Eng muhimi, «Ona va bola salomat bo'lsa, oilaviy baxtli, oilaviy baxtli bo'lsa, jamiyat mustahkam bo'ladi» degan manguilik g'oya har bitta yurtdoshimizni qalbine teran kirib borishi, ana ushbu ulug' iske munosib hissa qo'shish barchamizni muqaddes vazifamizga aylanishi lazim[1].

XX asr elimimiz tarixiga ilm-fanga, ayniqsa ta'lim sohasina xotin-qizlarning kirib kelishi va darhol rivoji bilan tavsiflanadi. Bitta asr muqaddam o'lkamizda ilm-fan, maorif bilan shug'ullanishilarning ichida xotin-qizlarning ham yetishib chiqishiga ushbu davrdagi «erkekler bilan ayollarni tengligi, ularning maishattagi teng huquqligi» siyosati tamal bo'ldi desak oljaspaymiz[4]. Ularning ilm-fan, maorif, ko'rkam -ijodiy menen aloqador sohalardagi xizmatlarining boshlanishi asta -sta-sekinlik menen, juda qiyin hollarda kechdi.

Qoraqalpoq xotin-qizlari borlik davrlarda da erlar bilan teng turib xizmat etib, elimimizning aholi xo'jaligining toshqinlab rivojlanishiga, Oatanni kúdiretli bo'lishiga salmoqli ulushlarini chaylasip kelgan. Ular bunda dúnyani tong qoldirgan Tumoristey, Gulayimday, Gulparshunday, Qimor onaday tillarda doston bo'lgan onalarini o'zlarine o'rnak etgan. Shu tariqa, xalkimiz asrlar davomida o'shanaqa namuna tutarliq onalardan o'rbip, o'zlarining taqozosha'nligi, isshe'nligi, olg'a intilishshiligi bilan ezguliklardi yol'gastirip keladi.

O'tgan davrlarda xalqimiz, shuning ichida xotin-qizlarimiz ham ko'p qiyinchiliklarni boshtan kechirib, muammolarga duch bo'lishiga tug'ra kelgan. O'shanaqa bo'lsa ham, qoraqalpoq xotin-qizlari xoli yashab, avvalgi satrda bo'lmoqqa umtilgan. Shularning ichida, yaqin zardamishtegi ikkinchi yer yuzlik urush, o'ndan keyingi aholi xo'jaligin tiklash deb atalgan urushtan so'nggi yillari xotin-qizlarimiz ko'p mochaqatlardi boshtan kechirdi. O'sha davrining holatlarina bo'llara, ko'plep tolant egalari maxsus, yuqori bilim ola olmani. Ol, o'qish o'qib ilm-fan o'rganganlari barmoq búgip sanashli gina edilar.

Bizning xotin-qizlarimiz juda zakiy, farosatli va diplomat. Biroq, ular uchun oilaviy, farzandlar tarbiyasi, umrlik yoldoshi hammavaqta birinchi o'rinda turadi. Sababi, ayollikni biror kishiga yaqin odamlarti solay yaratilgan. Ayol, eng avvalo naslni davom ettirishlik, avlodlarni dúnyaga keltirishlik.

O'sha uchun ham «hayal bitta qo'li bilan beshik terbetse, bitta qo'li bilan dúnyani terbetedi» degan gap bejiz aytilmagan. Ayol faqatgina oilasinian, oilasinidagi tinchliktan, qulayliktan kewli tolsa gina dúnyani o'zgartip yuborarlik, hayratomuzlik yumushlarga qo'l urishi mumkin.

O'zbekdan Respublikasi mustaqillikka erishib, Qoraqalpog'iston Respublikasi suverenitetini qo'lga kiritgannan so'ng butun elimimiz O'zbekdan, shuning ichida, Qoraqalpog'iston respublikasida xotin-qizlar deyarli hayotning borlik sohalarida davosin-xoli yumush ishlashga, tadbirkorlikni takomillashtirishga, o'qib, ta'lim olib, ilm-fan bilan shug'ullanishga va uni atroflicha rivojlantirishga imkoniyatlarning keng yo'llari ochildi. Bu borada maxsus patmanlar bilan qarorlar chiqarilib ular ketma-ket rioyaeye oshirilmoqda. Bunday imkoniyatlardan foydalana bilgan bilimli xotin-qizlarimiz ilm-fan bilan shug'ullanishga muhaqqaqtlap kiristi, va shu asnoda o'ndan ijobiy xotimalar badiiy asarqda.

So'nggi vaqtlardagi xotin-qizlarga bo'lgan mamlakatimizning qarorlari, solar asosida yaratilib etilayotgan imkoniyatlarga bo'llara ayolqizlarimizdiñ issheñligi, ilm-fanga bo'lgan ishtiyoqi, yangiliklar ochishga bo'lgan umtılıslari, ularning yangi yutuqlarni qo'lga kirgizishine katta imkaniyat bo'llara oladi. Solar asosida ularning ilm-fanga qo'shgan yangiliklari borgan sari kóbeye beradi. Bu uchun ularda toliq imkoniyatlar bor.

Muhammed payg'ambarimizding hádislerinde da ilm-fan olish kerakligi haqida yaxshi fikrlar aytilgan. Albatta, ilm-fandi egallash, uning bilan shug'ullanishding muammolari barshılıq ekanligi yaqqol.

Shuning jo'rligida, uy muammolarining ko'plari, bola tarbiyasindagi ishlarniñ, vazifalarniñ ham ko'pların xotin-qizlarimiz bajaradiganligi belgili. Bizning mard xotin-qizlarimiz shularning bárin deyarli bitta eginnen ijro jo'rligida ilm-fanda yangiliklar ochib, shuur -hisning, o'ylar -o'tloqning rivojlanishiga hissa qo'shishday ishlarde da jasorat yo'riqnomakda.

Shu jumladan, respublikamız o'zlar mustaqilligin olgach, mamlakatimizda ilm-fanning rivoji uchun keng imkaniyatlar yaratildi.

Ayollarimiz, opa -siñlilerimizdiñ mehnatin yengillashtirish, ularning salohiyatinian aktiv ijtimoiylik, madeniy va iqtisodiy sohalarda, bolalar tarbiyasinda va shu asnodada samarodor foydalanish maqsadida ilgari qo'rilmagan yaki e'tibordan chetda qolgan aniq is-ilojlar ro'yobga oshirildi.

Prezidentimiz o'tganindey, "Ayollarni o'g'ilıglaw, ardaqlap, boshiga ko'tarib yasovchi aholi o'zining yuqori madaniyatningi va yuqori insoniylik qadriyatlarini amalda namoyish etdilik va tasdiqlovchi aholi sifatida abiroy e'tiborga erishadi"[3].

Xotin-qizlarding o'zlarining boy ma'naviy dúnyası, xirad -farosati, ziyrakligi bilan har bitta oilada, jamoatlik siyosiy hayotimizda mustami o'rinni egallab, mustaqilligimizdi mahkamlashda, elimimizdi dúnyaga tanıtıwda katta hissa qo'shmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // «Xalq so'zi» gazetasi, 2018 yil 29 dekabr №258, (6952).
2. Karimov. I. A. Joqarı ma'naviyat - yengilmas kuch.-T.: "Ma'naviyat" 2008.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Ayol -qizlar muassasasi faoliyatın qollap-quwatlash xaqqındağı kosımsha shara-ilojlar to'g'risidagi PP-3434 sonli farmoni 2004-yil 25-moy // Xalq s'yi. 2004- yil 27-moy.
4. Alimova D.A. Markaziy Osiyoda ayollar muammosi. O'rganish tarixi va
5. zamonaviy muammolar.-Toshkent: Fan, 1991. B.20.

